

IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LA DIVERSIDAD DE AVES: UNA REVISIÓN

IMPACT OF LIGHT POLLUTION ON BIRD DIVERSITY: A REVIEW

Adam Castillo Carrasco¹

adamesmitc@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1435-9578>

Yessenia Chamba Flores²

chamba.yessenia@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1438-4215>

¹ Universidad Nacional de Piura, Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias.

² Universidad Nacional Agraria la Molina, Escuela Profesional de Biología.

Pág. 33-49

RECIBIDO

[15/12/2021]

ACEPTADO

[17/12/2021]

PUBLICADO

[31/12/2021]

RESUMEN

Los seres humanos han alterado en gran medida el entorno fótico nocturno de la Tierra mediante la producción de luz artificial nocturna, lo que ha generado un impacto en la diversidad de aves. Por ello, el objetivo de este artículo fue generar un marco reflexivo del efecto que presenta la contaminación lumínica como un factor de impacto en la conservación de aves. En cuanto al contenido, la bibliografía reporta que, desde hace muchos años, las aves se han encontrado atraídas hacia las fuentes de luz artificial; sin embargo, se ha convertido en un factor de impacto para su supervivencia. Esto debido a que genera colisiones, cambios en la ruta de vuelo y alteraciones a nivel fisiológico y comportamental; se menciona que los juveniles resultan más afectados. Por ejemplo, esto puede repercutir en el canto, la reproducción, el sueño y en su alimentación. Basado en los efectos que se pueden presentar a corto o largo plazo, se han propuesto cuatro medidas principales de mitigación para contrarrestar esta actividad contaminante: evitación, minimización, compensación y rehabilitación. Además, se plantean las diversas sugerencias que se pueden optar a futuro, a fin de poder tener un mejor control. Se concluye que, si bien la contaminación lumínica no genera un daño directo en el medio ambiente, se pueden tomar acciones desde ahora y evitar una pérdida masiva de especies, además de mejorar la capacidad de respeto mutuo entre sociedades.

PALABRAS CLAVE

Aves silvestres,
Contaminación Lumínica,
Luz Artificial, Luz, Mortalidad Aviar

ABSTRACT

Humans have greatly altered the Earth's night photic environment through the production of artificial night light, impacting bird diversity. Therefore, the objective of this article was to generate a reflective framework of the effect that light pollution presents as an impact factor in the conservation of birds. Regarding content, the bibliography reports that, for many years, birds have been attracted to artificial light sources; however, it has become an impact factor for their survival. This is due to the fact that it generates collisions, changes in the flight path and alterations at a physiological and behavioral level; it was mentioned that juveniles are more affected. For example, this can affect singing, playing, sleeping, and eating. Based on those that can occur in the short or long term, four main mitigation measures have been proposed to counteract this polluting activity: avoidance, minimization, compensation and rehabilitation. In addition, the various suggestions that can be chosen in the future are raised, in order to have better control. It is concluded that, although light pollution does not generate direct damage to the environment, actions can be taken now and avoid a massive loss of species, in addition to improving the capacity for mutual respect between societies.

KEYWORDS

Wild Birds, Light Pollution,
Artificial Light,
Light, Avian Mortality

INTRODUCCIÓN

Una de las actividades antropogénicas que genera un impacto en la biodiversidad y los ecosistemas es el uso de la luz artificial nocturna, que ocasiona la denominada contaminación lumínica (Atchoi *et al.*, 2020). La alteración de los

niveles de luz natural en el último siglo se ha incrementado, generando una pérdida de paisajes nocturnos naturales en diferentes partes del mundo y, en consecuencia, eventos de mortalidad masiva inducidos por la luz (Holmes *et al.*, 2017). En ese sentido, Rodríguez *et al.* (2015) afirman que la contaminación

lumínica ha sido reconocida como una amenaza importante en la conservación de la biodiversidad, debido a que causa efectos sobre el funcionamiento del ecosistema de distintas formas.

En ese contexto, un grupo importante dentro de la fauna silvestre que viene sufriendo las consecuencias de este tipo de contaminación son las aves. Estos animales, al sentirse atraídos por este tipo de luz, colisionan con estructuras iluminadas como faroles, torres de transmisión, turbinas eólicas y, sobre todo, edificios en ciudades. Esta situación es un hecho común que anualmente ocasiona millones de víctimas (Syposz *et al.*, 2021). Según Lao *et al.* (2020), esta situación, con respecto a las aves marinas, suele ocurrir por tres hipótesis: inexperiencia en la búsqueda de alimentos, asociación de la luz de entrada en los nidos con una posible fuente de alimento y, por último,

una interferencia de la luz artificial con las capacidades de navegación. Finalmente, también se ha planteado que la luz artificial puede ser percibida como una extensión del fotoperiodo en las aves (Bani Assadi y Fraser, 2021).

Por consiguiente, la contaminación lumínica logra interferir en el comportamiento de las aves mediante una alteración de su ritmo circadiano, un incremento en los tiempos de búsqueda de alimentos o influir en el comportamiento de vigilancia diaria y, además, propicia una desviación o colisión con estructuras iluminadas artificialmente, generando grandes pérdidas en las poblaciones de aves, hecho que se repite en casi todas las regiones del planeta (Richard *et al.*, 2021). Es así que, con base en lo mencionado, la presente investigación se planteó como objetivo reflejar el impacto de la contaminación lumínica en las aves.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda en la literatura para identificar los estudios centrados en la contaminación lumínica por luz artificial nocturna en las aves. El proceso de búsqueda y recopilación de datos se realizó a través de dos repositorios de revistas científicas en línea: Clarivate's Web of Science y Scopus de Elsevier. En ese sentido, al tratarse de una investigación descriptiva, cuya finalidad fue brindar una aproximación del impacto que ha ocasionado la contaminación lumínica por luz artificial nocturna en las aves silvestres, se consideró relevante incluir documentos de diferente índole. Por ello, se citaron artículos de investigación y de revisión que otorgaron información relevante sobre el tema central.

También se empleó un filtro que consistió en utilizar palabras clave como "contaminación lumínica", "luz artificial" o "luz", y "aves silvestres" u "ornitología". Respecto al rango de tiempo considerado, se tomó en cuenta documentos a partir del

<https://bit.ly/3FWgaDz>

2015. La estrategia de búsqueda dio un total de 168 resultados, que posteriormente fueron elegidos acorde a tres criterios. El primero fue que la bibliografía debió mostrar resultados del efecto de la luz artificial en las aves; el segundo fue que los documentos sean referidos a las aves silvestres, y el tercero, que la información elegida debió provenir de revistas científicas que realicen revisión por pares y estar publicadas en inglés o español. Se excluyó información repetida, obteniéndose, de esta manera, un total de 33 referencias para este artículo.

DESARROLLO

Importancia de las aves en la Tierra

Cuando se quiere hacer mención a la expresión “conservación de la naturaleza”, a menudo se cree que esta debe ocurrir en el exterior, como en las reservas, y no como parte de la vida cotidiana (Rodríguez *et al.*, 2015). Tal pensamiento se podría convertir en la causa principal de que las personas están separadas del mundo natural y, por tanto, provocar muchos de los problemas medioambientales en la actualidad. En consecuencia, cada vez resulta más necesario que se proteja la biodiversidad y los ecosistemas; esto implica realizar mayores esfuerzos por comprender el valor de la biodiversidad en la sociedad humana, por ejemplo, de un taxón tan diverso como las aves (Whelan *et al.*, 2015).

Desde el punto de vista ecosistémico, las aves contribuyen en cuatro tipos de servicios. En primer lugar, los servicios de aprovisionamiento por parte tanto de las especies domesticadas (aves de corral) como las no domesticadas; esto es referido a que las aves han formado parte de la dieta humana para la subsistencia, el consumo y el deporte. Asimismo, sus plumas pueden tener un uso de cama, aislamiento y ornamentación. También ofrecen servicios culturales que están relacionados con el campo de la etnoornitología y la observación de aves. Por último, contribuyen al servicio de regulación y apoyo a través de su ecología de forrajeo, que incluye la búsqueda de cadáveres, el ciclo de nutrientes, la polinización, la dispersión de semillas y el control de plagas (Zapata *et al.*, 2019).

La bibliografía especializada afirma que existen grupos específicos de aves que desempeñan roles ecológicos críticos para asegurar la integridad del ecosistema y generar beneficios directos e indirectos para los seres humanos (Rodríguez *et al.*, 2015). Un ejemplo significativo es el papel que cumplen las aves insectívoras en la degradación de plagas agrícolas que, a su vez, puede provocar un aumento en la productividad de los cultivos y en la seguridad alimentaria. Además, se señala que, incluso cuando los niveles de herbivoría están mediados por la depredación de

aves, no necesariamente afecta el éxito reproductivo de las plantas (Morante-Filho y Faria, 2017).

No obstante, las perturbaciones ambientales, que principalmente son por causa de las acciones antropogénicas, han provocado una disminución en la diversidad de aves y, en consecuencia, probablemente también afecte a las funciones que estas desempeñan. Un ejemplo de esto es la presencia de luces artificiales nocturnas, las cuales son una de las características más peculiares que acompañan a la expansión urbana y que generan un impacto considerable en las aves (Cross *et al.*, 2021). Por lo tanto, se puede inferir que, a medida que se aumenta la expansión urbana, este tipo de contaminación también aumentará, causando, aún más, un impacto en las poblaciones de aves a nivel mundial.

Contaminación lumínica: otra consecuencia antropogénica

En los organismos acuáticos y terrestres, la luz actúa como un recurso vital porque permite impulsar la producción primaria, informar la percepción visual y mantener los ritmos biológicos (Zapata *et al.*, 2019). Asimismo, proporciona señales externas de sincronización de los ritmos circadianos, y son estas señales naturales las que permiten a los organismos sincronizar el comportamiento y fisiología con su entorno externo (Alaasam *et al.*, 2021). Por ejemplo, la luz del día suprime la síntesis y liberación de melatonina de la glándula pineal, la cual regula los ciclos de sueño, actividad y metabolismo. Sin embargo, las especies silvestres suelen sentirse atraídas por la luz artificial (Dominoni *et al.*, 2020; Malek y Haim, 2019).

Como se ha explicado anteriormente, la existencia de luz artificial ha formado parte del crecimiento continuo de la humanidad durante más de un siglo. Esta se crea por diferentes fuentes como farolas, torres iluminadas o edificios y luces de seguridad. Sin embargo, puede ser capaz de interrumpir el tiempo y expresión de comportamientos diarios en las especies, que incluye la comunicación y las interacciones sociales; un efecto potencial que tiene una implicancia en la aptitud física y dinámica de poblaciones, así como en sus interacciones (Stuart *et al.*, 2019).

Los efectos de la luz artificial varían según la calidad e intensidad de la fuente de luz recibida; de todas formas, repercute en la colisión y en el uso de hábitat de escala por las aves migratorias tierra adentro (Falcón *et al.*, 2020). Por ejemplo, en las aves migratorias y sedentarias, la luz artificial interrumpe el sistema circadiano y afecta la fototaxis, alterando los ritmos diarios y anuales endógenos. En animales como las aves, existe un impacto inmediato hacia sus aptitudes, puesto que, si no logran ajustar su comportamiento en respuesta a la luz artificial, se puede ver afectada la supervivencia y el éxito reproductivo; lo cual, en últimas instancias, puede llevar a la extinción de la especie (Yorzinski *et al.*, 2015).

<https://bit.ly/3FWgaDz>

La luz es una radiación electromagnética dentro de una porción del espectro electromagnético. Sin embargo, su uso excesivo o inadecuado ha conducido a la contaminación lumínica, referida principalmente a la luz visible nocturna (longitudes de onda de 400 a 700 nm) que está erosionando los paisajes naturales en todo el mundo (Richard et al., 2021). El ser humano ha introducido cada vez más la luz en la noche, y junto con la expansión de la población humana en diferentes zonas y entornos, en los últimos dos siglos, se ha producido un aumento significativo de los niveles de luz artificial nocturna en todo el mundo (Atchoi et al., 2020).

Efectos de la luz artificial nocturna en aves

Desde hace algún tiempo se ha reconocido que la luz artificial en entornos nocturnos genera un impacto biológico. Las primeras observaciones destacaron una retención tardía de las hojas de los árboles y, por ende, una mayor atracción de insectos y aves; sin embargo, en los últimos cinco años, la luz artificial nocturna se ha considerado como una presión ambiental antropogénica importante. Esto debido a las observaciones satélite de la Tierra que se realizaron por la noche y pusieron en manifiesto las emisiones directas de luz artificial nocturna y, también, por un conjunto de estudios que han documentado las alteraciones de luz natural y el impacto biológico que ha ocasionado (Gaston et al., 2021).

El impacto directo de la luz artificial nocturna ha afectado al 80 % de la superficie terrestre y alrededor del 20 % de la Tierra se encuentra contaminada por luz (Yorzinski et al., 2015). Zapata et al. (2019) mencionan que existen lagunas de conocimientos en los seres humanos sobre una mejor comprensión de los efectos de la luz artificial nocturna y cómo las respuestas escalan desde el organismo individual hasta el funcionamiento de los ecosistemas, a lo que proponen un mapa conceptual para futuras investigaciones (Figura 1). Por su parte, Cross et al. (2021) mencionan que la luz artificial nocturna también influye en los períodos y éxitos reproductivos y, sobre todo, en el comportamiento de las crías.

Figura 1. Mapa conceptual de respuestas bajo luz artificial nocturna desde un nivel individual hasta un nivel ecosistémico

Nota. Adaptado de Zapata *et al.* (2019)

Colisiones y cambio de ruta de vuelo

La mortalidad aviar sucede principalmente por las colisiones recurrentes con las superficies de vidrio. Un ejemplo común son las aves nocturnas migratorias, las cuales se sienten atraídas por luces de estructuras como edificios altos o torres de comunicación. Cuando esto ocurre, las aves se pueden desorientar y, una vez dentro de la zona iluminada, pueden seguir volando en esta como si estuvieran atrapadas, esto conlleva a chocar con las estructuras iluminadas (Parkins *et al.*, 2015). Durante las noches se vuelven más susceptibles, debido a que se pueden sentir atraídas o desorientadas por la iluminación proveniente de las ventanas, al no percibir los cristales transparentes que reflejan el cielo o la vegetación (Lao *et al.*, 2020; Van Doren *et al.*, 2017).

Si bien Gillings y Scott (2021) indican que la migración ha evolucionado para que las especies de aves puedan aprovechar los entornos estacionales, también las hace vulnerables a los cambios ambientales. Zhao *et al.* (2020) estudiaron el impacto de la luz en aves que migran por la noche y demostraron que se presentan diferentes sensibilidades visuales según el color de luz. Por ejemplo, la luz azul de longitud de onda corta provocó una respuesta fototáctica mayor y, bajo una fuente de luz roja de onda larga, las aves se vieron menos atraídas. En consecuencia, bajo luces

artificiales de corta longitud de onda, las aves migratorias se pierden en la noche y vuelan hacia la fuente de luz. Debido a ello, realizar el cambio de luces a mayores longitudes de onda ayudará a reducir las colisiones de aves.

Las cifras de colisiones resultan mayores en las aves marinas, debido a que existe una mayor atracción y desorientación por luces que son utilizadas con fines pesqueros o en plataformas petroleras. En su mayoría, los polluelos son los más afectados, donde se presume que la principal consecuencia funcional de la mortalidad inducida por luz en la tierra es la reducción de la supervivencia tras volar (Rodríguez, Holmes *et al.*, 2017). Hasta el 2014 se determinó un total de 24 especies sujetas a suelo que fueron inducidas por luz y se encontraban globalmente amenazadas (Figura 2). En Chile, hasta el 2020 se reportó 17 especies de aves marinas afectadas por la contaminación lumínica, siendo los petreles y fardelas las más afectadas en los últimos años (Silva *et al.*, 2020).

Figura 2. Lista de aves marinas amenazadas que han sido afectadas por la mortalidad inducida por luz en tierra

Nota. Tomado de Rodríguez, Holmes *et al.* (2017)

Alteración en el comportamiento y patrones de actividad

Las aves son consideradas como uno de los grupos más estudiados en el contexto de patrones de comportamiento alterados por la contaminación lumínica. La luz

artificial puede ser capaz de afectar los diversos procesos de vida como metabolismo, reproducción, crecimiento y comportamiento, y convertirse en efectos negativos a corto y largo plazo (Falcón *et al.*, 2020). A continuación, se presenta una lista de diez estudios que se realizaron bajo luz artificial nocturna a diferentes especies de aves (Tabla 1).

Tabla 1. Listado de doce estudios que se realizaron a diferentes especies de aves y los efectos que se presentaron bajo luz artificial

Región de estudio	Especie	Nombre común	Estudio con luz artificial	Efectos	Fuente
Asia	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina tijereta	Se evaluó la selección del lugar de nidificación, el éxito reproductivo y el comportamiento bajo diferentes intensidades de luz artificial nocturna.	Presentaron tolerancia a altos niveles de luz artificial y se tuvo éxito en la etapa de cría.	(Wang <i>et al.</i> , 2021)
	<i>Apus apus</i>	Vencejo común	Se registraron y cuantificaron los patrones de actividad durante la noche en una colonia de nidificación expuesta a luz artificial muy intensa.	A niveles medios y altos, los individuos prolongaron ligeramente sus horas de actividad hasta la noche. Por otro lado, los expuestos a niveles muy extensos continuaron su actividad durante toda la noche.	(Amichai y Kronfeld-Schor, 2019)
	<i>Melopsittacus undulatus</i>	Periquito australiano	Se expuso a luz artificial nocturna a los individuos mantenidos en cautiverio.	Existió un aumento de la masa corporal, reducción del éxito reproductivo y un compromiso en la tolerancia a enfermedades.	(Malek y Haim, 2019)
Oceanía	<i>Puffinus huttoni</i>	Pardela de Hutton	Se evaluaron las características de los eventos de caída en los volantes.	El número de aves caídas aumentaba significativamente durante la luna nueva y en zonas muy iluminadas.	(Deppe <i>et al.</i> , 2017)
	<i>Puffinus puffinus</i>	Pardela boreal	Se evaluó de forma experimental el ingreso de luces artificiales en una colonia.	Las aves adultas eran repelidas por una mayor intensidad de luz artificial.	(Syposz <i>et al.</i> , 2021)
Europa	<i>Parus major</i>	Carbonero común	Se evaluaron los efectos de luz artificial nocturna en el comportamiento de incubación.	Existió un efecto dependiente sobre el comportamiento de incubación, mas no se afectó la aptitud de descendencia en términos de cría y peso.	(Van Dis <i>et al.</i> , 2021)
	<i>Cyanistes caeruleus</i> y <i>Parus major</i>	Herrerillo común y carbonero común	Se estudió el efecto de la luz artificial nocturna sobre el comportamiento del sueño.	<i>Parus major</i> mostró efectos pronunciados en los aspectos del sueño a comparación de <i>Cyanistes caeruleus</i> , a pesar de encontrarse estrechamente relacionadas.	(Sun <i>et al.</i> , 2017)

	<i>Ciccaba virgata</i>	Búho moteado	Se evaluó el efecto de la luz artificial nocturna en la presencia y actividad vocal.	La contaminación lumínica se relacionó con la ausencia de la especie, pero no con el tiempo y la emisión vocal.	(Marín-Gómez <i>et al.</i> , 2020)
	<i>Taeniopygia guttata</i>	Pinzón cebra	Se expuso a los individuos a luz artificial nocturna tenue.	Existió un aumento de la actividad nocturna y una hipertrofia cardíaca en machos.	(Alaasam <i>et al.</i> , 2021)
América del Norte	<i>Pavo cristatus</i>	Pavo real	Se expuso a los individuos cautivos a luz artificial durante toda la noche.	Las aves enfrentaron un compromiso entre la vigilancia y el sueño nocturno.	(Yorzinski <i>et al.</i> , 2015)
	<i>Excal-factoria chinensis</i>	Codorniz azul china	Se expuso a los individuos con tres semanas de nacidos a un régimen de luz azul nocturna.	Se incrementó significativamente la actividad bactericida del plasma contra <i>escherichia coli</i> . Una elevación del rendimiento inmunitario en machos y hembras.	(Saini <i>et al.</i> , 2019)
América del Sur	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Titiribí pechirrojo	Se evaluó una posible relación entre el inicio del coro del amanecer y los niveles de luz artificial nocturna.	Los machos que habitaron localidades de alta urbanización comenzaron el coro del amanecer 101 minutos antes de la salida del sol. Mientras que los machos de niveles de urbanización bajo lo hicieron 38 minutos antes.	(Sánchez-González <i>et al.</i> , 2021)

Medidas de mitigación

El impacto de la contaminación lumínica se puede reducir, siempre y cuando se siga un plan de mitigación jerárquico organizado. Ante ello, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) propone cuatro acciones que se pueden realizar: la evitación, minimización, compensación y rehabilitación; que a su vez se encuentran acompañadas del apoyo a las acciones de conservación que a menudo realizan prácticas de ecoturismo o proporcionan información pertinente sobre la ecología de las especies (Figura 3) (Rodríguez, Holmes *et al.*, 2017).

Figura 3. Medidas de mitigación para contrarrestar el impacto de la contaminación lumínica en aves

Nota. Adaptado de Rodríguez, Holmes, *et al.* (2017)

Además, Zhao *et al.* (2020) sugieren que realizar un control en las fuentes de luz se convierte en una forma eficaz para reducir las colisiones de aves. Ante ello, recomiendan reducir el número de fuentes de luces artificiales en zonas de migración importantes, esto incluye a las estructuras iluminadas (faros, plataformas de perforación en alta mar, puentes transversales y torres altas). Los investigadores mencionan, además, que se debe reforzar la vigilancia de las aves en áreas clave bajo condiciones meteorológicas peculiares y apagar las fuentes de luz cuando las aves se reúnen. Por último, se deben utilizar fuentes de luz que sean visualmente insensibles para las aves, dado que presentan una sensibilidad lumínica según el color de exposición.

Silva *et al.* (2020) mencionan que en Chile ya se han empezado a implementar tres principales medidas de mitigación. La primera consiste en apagar las luces o iluminar lo menos posible lugares donde se hayan presentado caídas para cada especie. La segunda es brindar una mejor iluminación, por ejemplo, reemplazar las luces blancas por luces verdes, que han logrado reducir significativamente la cantidad de fardelas impactadas. Por último, la tercera consiste en el desarrollo de programas de rescate y liberación de ejemplares. Los autores sugieren que estas medidas necesitan del apoyo de nuevos instrumentos de gestión, por ejemplo, incorporar la biodiversidad como objeto de protección de la normativa de contaminación lumínica.

De la misma manera, en el estudio realizado por Rodríguez, Moffett *et al.* (2017) se sugiere que los esfuerzos se encuentren centrados en rescatar aves afectadas por la contaminación lumínica y proteger a las aves en las colonias. Por ello, junto con Deppe *et al.* (2017) se hace un llamado a que las autoridades locales sean proactivas e implementen una iluminación pública respetuosa con la fauna; de esa forma se mitigarán los efectos de la atracción fatal de las aves hacia las luces artificiales. También, Rodríguez *et al.* (2015) mencionan que estas medidas ayudarían no solo en la reducción de los recursos económicos de las personas, sino también a preservar los recursos naturales y procesos cruciales de desove en las aves marinas nocturnas.

Consideraciones finales

La luz artificial nocturna y sus impactos biológicos van a tener cambios en un futuro, esto debido a que los estudios han proyectado que las áreas urbanas a nivel mundial se incrementarán en un factor de 1.8 a 5.9 para el 2100 (Gaston *et al.*, 2021). Con base en ello, realizar actividades que ayuden a revertir la disminución de población de aves y mejorar su estado de amenaza requiere trabajar con las sociedades. Por ello, Develey (2021) señala que las iniciativas de conservación deben enfocarse en comprender los comportamientos y actitudes de las personas. Asimismo, indica que los programas de educación y divulgación que resulten eficaces pueden aumentar el apoyo público a la conservación, reducir la caza y captura de especies, entre otras actividades dañinas. Por tanto, se puede lograr influir en las políticas y decisiones públicas que afectan al medio ambiente como la contaminación lumínica y otras actividades.

De manera similar, Falcón *et al.* (2020) proponen que los esfuerzos deben estar centrados en limitar la iluminación nocturna a fines más esenciales en zonas más delimitadas y en horarios más restringidos. Este uso de iluminación estará dirigida a minimizar la radiación, con emisiones espectrales cuidadosamente seleccionadas; a fin de que permita continuar con las actividades humanas y, a su vez, se reduzca de manera significativa el impacto sobre las especies. Además, el autor también sugiere que se promuevan diálogos integrales entre ecologistas, biólogos evolutivos y científicos sociales. De todas formas, este y anteriores esfuerzos mencionados para este trabajo resultan un reto constante para la humanidad que permitirá mejorar la capacidad de respetarse mutuamente entre sociedades.

CONCLUSIONES

La contaminación lumínica por luz artificial nocturna se ha convertido en un problema mayor que afecta la conservación de diferentes especies, principalmente en las aves que requieren realizar migraciones, cambios de vuelo, entre otros. Si bien es cierto, el impacto ocasionado no es mayor a comparación de otros efectos antropogénicos, como las emisiones de CO₂ o los cambios de temperatura, la luz artificial nocturna genera efectos a largo plazo y, sobre todo, cuando las especies se encuentran en la etapa de cría. Debido a ello, en los últimos años se han realizado esfuerzos por disminuir la luz artificial o apoyar en los daños ocasionados; por ejemplo, los programas de rescate continúan siendo eficaces para evitar la muerte de cientos de aves marinas.

Finalmente, se considera que este tipo de contaminación no solo se está realizando en entornos urbanos, sino que su alcance también está llegando a otros territorios. Existe una huella global de luz nocturna omnipresente, pero a diferencia de otras formas de contaminación ambiental, esta luz se puede reducir fácilmente con una mejor ubicación y sincronización de la iluminación exterior. Cada vez existen mayores estudios que respaldan la evidencia de que la contaminación lumínica puede alterar los ritmos estacionales naturales. Por ello, se solicita usar luz artificial solo cuando sea necesario o comenzar por realizar acciones sencillas como atenuar, sombrear o apagar las luces en épocas críticas del año.

REFERENCIAS

- Alaasam, V., Liu, X., Niu, Y., Habibian, J., Pieraut, S., Ferguson, B., Zhang, Y. & Ouyang, J. (2021). Effects of dim artificial light at night on locomotor activity, cardiovascular physiology, and circadian clock genes in a diurnal songbird. *Environmental Pollution*, 282, 117036. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117036>
- Amichai, E. & Kronfeld-Schor, N. (2019). Artificial Light at Night Promotes Activity Throughout the Night in Nesting Common Swifts (*Apus apus*). *Scientific Reports*, 9(1), 11052. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-47544-3>
- Atchoi, E., Mitkus, M. & Rodríguez, A. (2020). Is seabird light-induced mortality explained by the visual system development? *Conservation Science and Practice*, 2(6), e195. <https://doi.org/10.1111/csp2.195>

<https://bit.ly/3FWgaDz>

Bani Assadi, S. & Fraser, K. (2021). The Influence of Different Light Wavelengths of Anthropogenic Light at Night on Nestling Development and the Timing of Post-fledge Movements in a Migratory Songbird. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 741. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.735112>

Cross, S., Cross, A., Tomlinson, S., Clark-Ioannou, S., Nevill, P. & Bateman, P. (2021). Mitigation and management plans should consider all anthropogenic disturbances to fauna. *Global Ecology and Conservation*, 26, e01500. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01500>

Deppe, L., Rowley, O., Rowe, L., Shi, N., McArthur, N., Gooday, O. & Goldstien, S. (2017). Investigation of fallout events in Hutton's shearwaters (*Puffinus huttoni*) associated with artificial lighting. *Notornis*, 64(4), 181-191. <https://bit.ly/3osdB5D>

Develey, P. (2021). Bird Conservation in Brazil: Challenges and practical solutions for a key megadiverse country. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 19(2), 171-178. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2021.02.005>

Dominoni, D., Kjellberg, J., De Jong, M., Visser, M. & Spoelstra, K. (2020). Artificial light at night, in interaction with spring temperature, modulates timing of reproduction in a passerine bird. *Ecological Applications*, 30(3), e02062. <https://doi.org/10.1002/eap.2062>

Falcón, J., Torriglia, A., Attia, D., Viénot, F., Gronfier, C., Behar-Cohen, F., Martinsons, C. & Hicks, D. (2020). Exposure to Artificial Light at Night and the Consequences for Flora, Fauna, and Ecosystems. *Frontiers in Neuroscience*, 14, 1183. <https://doi.org/10.3389/fnins.2020.602796>

Gaston, K., Ackermann, S., Bennie, J., Cox, D., Phillips, B., Sánchez, A. & Sanders, D. (2021). Pervasiveness of Biological Impacts of Artificial Light at Night. *Integrative and Comparative Biology*, 61(3), 1098-1110. <https://doi.org/10.1093/icb/icab145>

Gillings, S. & Scott, C. (2021). Nocturnal flight calling behaviour of thrushes in relation to artificial light at night. *Ibis*, 163(4), 1379-1393. Scopus. <https://doi.org/10.1111/ibi.12955>

Lao, S., Robertson, B., Anderson, A., Blair, R., Eckles, J., Turner, R. & Loss, S. (2020). The influence of artificial light at night and polarized light on bird-building collisions. *Biological Conservation*, 241, 108358. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108358>

- Malek, I. & Haim, A. (2019). Bright artificial light at night is associated with increased body mass, poor reproductive success and compromised disease tolerance in Australian budgerigars (*Melopsittacus undulatus*). *Integrative Zoology*, 14(6), 589-603. <https://doi.org/10.1111/1749-4877.12409>
- Marín-Gómez, O., García-Arroyo, M., Sánchez-Sarria, C., Sosa-López, J., Santiago-Alarcon, D. & MacGregor-Fors, I. (2020). Nightlife in the city: drivers of the occurrence and vocal activity of a tropical owl. *Avian Research*, 11, 9. <https://doi.org/10.1186/s40657-020-00197-7>
- Morante-Filho, J. & Faria, D. (2017). An Appraisal of Bird-Mediated Ecological Functions in a Changing World. *Tropical Conservation Science*. <https://doi.org/10.1177/1940082917703339>
- Parkins, K., Elbin, S. & Barnes, E. (2015). Light, Glass, and Bird-Building Collisions in an Urban Park. *Northeastern Naturalist*, 22(1), 84-94. <https://doi.org/10.1656/045.022.0113>
- Richard, F., Southern, I., Gigauri, M., Bellini, G., Rojas, O. & Runde, A. (2021). Warning on nine pollutants and their effects on avian communities. *Global Ecology and Conservation*, 32, e01898. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01898>
- Rodríguez, A., García, D., Rodríguez, B., Cardona, E., Parpal, L. & Pons, P. (2015). Artificial lights and seabirds: is light pollution a threat for the threatened Balearic petrels? *Journal of Ornithology*, 156, 893-902. <https://doi.org/10.1007/s10336-015-1232-3>
- Rodríguez, A., Holmes, N., Ryan, P., Wilson, K., Faulquier, L., Murillo, Y., Raine, A., Penniman, J., Neves, V., Rodríguez, B., Negro, J., Chiaradia, A., Dann, P., Anderson, T., Metzger, B., Shirai, M., Deppe, L., Wheeler, J., Hodum, P., ... Le Corre, M. (2017). Seabird mortality induced by land-based artificial lights. *Conservation Biology*, 31(5), 986-1001. <https://doi.org/10.1111/cobi.12900>
- Rodríguez, A., Moffett, J., Revoltós, A., Wasiak, P., McIntosh, R., Sutherland, D., Renwick, L., Dann, P. & Chiaradia, A. (2017). Light pollution and seabird fledglings: Targeting efforts in rescue programs. *Journal of Wildlife Management*, 81(4), 734-741. <https://doi.org/10.1002/jwmg.21237>
- Rodríguez, A., Rodríguez, B. & Negro, J. (2015). GPS tracking for mapping seabird mortality induced by light pollution. *Scientific Reports*, 5(1), 10670. <https://doi.org/10.1038/srep10670>

<https://bit.ly/3FWgaDz>

- Saini, C., Hutton, P., Gao, S., Simpson, R., Giraudeau, M., Sepp, T., Webb, E. & McGraw, K. (2019). Exposure to artificial light at night increases innate immune activity during development in a precocial bird. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology*, 233, 84-88. <https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2019.04.002>
- Sánchez-González, K., Aguirre-Obando, O. & Ríos-Chelén, A. (2021). Urbanization levels are associated with the start of the dawn chorus in vermilion flycatchers in Colombia. *Ethology Ecology & Evolution*, 33(4), 377-393. <https://doi.org/10.1080/003949370.2020.1837963>
- Silva, R., Medrano, F., Tejada, I., Terán, D., Peredo, R., Barros, R., Colodro, V., González, P., González, V., Guerra-Correa, C., Hodum, P., Keitt, B., Luna-Jorquera, G., Malinarich, V., Mallea, G., Manríquez, P., Nevins, H., Olmedo, B., Páez-Godoy, J., ... Toro-Barros, B. (2020). Evaluación del impacto de la contaminación lumínica sobre las aves marinas en Chile: diagnóstico y propuestas. *Ornitología Neotropical*, 31(1), 13-24. <https://bit.ly/3yntde6>
- Stuart, C., Grabarczyk, E., Vonhof, M. & Gill, S. (2019). Social factors, not anthropogenic noise or artificial light, influence onset of dawn singing in a common songbird. *The Auk*, 136(3), ukz045. <https://doi.org/10.1093/auk/ukz045>
- Sun, J., Raap, T., Pinxten, R. & Eens, M. (2017). Artificial light at night affects sleep behaviour differently in two closely related songbird species. *Environmental Pollution*, 231, 882-889. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.08.098>
- Syposz, M., Padget, O., Willis, J., Van Doren, B., Gillies, N., Fayet, A., Wood, M., Alejo, A. & Guilford, T. (2021). Avoidance of different durations, colours and intensities of artificial light by adult seabirds. *Scientific Reports*, 11(1), 18941. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-97986-x>
- Van Dis, N., Spoelstra, K., Visser, M. & Dominoni, D. (2021). Color of Artificial Light at Night Affects Incubation Behavior in the Great Tit, *Parus major*. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 697. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.728377>
- Van Doren, B., Horton, K., Dokter, A., Klinck, H., Elbin, S. & Farnsworth, A. (2017). High-intensity urban light installation dramatically alters nocturnal bird migration. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(42), 11175-11180. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708574114>

- Wang, J., Tuanmu, M. & Hung, C. (2021). Effects of artificial light at night on the nest-site selection, reproductive success and behavior of a synanthropic bird. *Environmental Pollution*, 288, 117805. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117805>
- Whelan, C., Şekercioğlu, Ç. & Wenny, D. (2015). Why birds matter: from economic ornithology to ecosystem services. *Journal of Ornithology*, 156(1), 227-238. <https://doi.org/10.1007/s10336-015-1229-y>
- Yorzinski, J., Chisholm, S., Byerley, S., Coy, J., Aziz, A., Wolf, J. & Gnerlich, A. (2015). Artificial light pollution increases nocturnal vigilance in peahens. *PeerJ*, 3, e1174. <https://doi.org/10.7717/peerj.1174>
- Zapata, M., Sullivan, S. & Gray, S. (2019). Artificial Lighting at Night in Estuaries- Implications from Individuals to Ecosystems. *Estuaries and Coasts*, 42(2), 309-330. <https://doi.org/10.1007/s12237-018-0479-3>
- Zhao, X., Zhang, M., Che, X. & Zou, F. (2020). Blue light attracts nocturnally migrating birds. *The Condor*, 122(2), duaa002. <https://doi.org/10.1093/condor/duaa002>